

Aplicações Computacionais em Humanidades na Pesquisa de Gestão de Políticas Públicas com Relação a Mobilidade Urbana

Autor:

Otavio Alves de Brito Lucindo da Silva - <https://orcid.org/0000-0002-4442-7618>

Palavras-Chave:

Mobilidade, Mobilidade Urbana, Desigualdade Social, Políticas Públicas, Administração Pública, Gestão Pública, Humanidades Digitais, O Uso da Computação em Pesquisas de Humanidades

Minha estrutura de pesquisa usa a mobilidade como pano de fundo para exemplificar desigualdades sociais em diversos âmbitos como: renda, empregabilidade, saúde, educação, cultura e lazer, do ponto de vista comparativo com relação ao acesso através de transportes públicos, a fim de que possam ser criadas ou melhoradas políticas públicas no nesse segmento.

Minha hipótese é que há uma relação diretamente proporcional entre mobilidade, acesso e melhor desempenho social.

Para tanto será necessário:

1. Mapear a mobilidade urbana oficial da região.
2. Mapear a faixa de renda da região.
3. Taxa de empregabilidade regional e quais tipos de emprego.
4. Acesso à saúde pública e particular, se houver dados, informações sobre percentual dos que possuem plano de saúde.
5. Acesso à educação técnica e superior, quais tipos de cursos.
6. Acesso à cultura (confrontar horários dos transportes com centros culturais).
7. Acesso ao lazer (funcionamento dos ambientes vs transportes).

Sendo assim será preciso:

1. Coletar dados.
2. Estruturar um banco de dados confiável e atualizado.
3. Correlacionar as informações com fundamentação teórica.

Objetivos Diretos:

1. Evidenciar desigualdades sociais.
2. Evidenciar necessidades de políticas públicas que mitiguem esses problemas.

Objetivos Indiretos:

1. Chamar atenção para problemas sociais com relação à mobilidade urbana.
2. Ampliar o debate sobre desigualdades.
3. Nortear políticas públicas com relação aos transportes.

Referências:

Araújo, M. R. M., Oliveira, J. M., Jesus, M. S., Sá, N. R., Santos, P. A. C., & Lima, T. C.,
Transporte público coletivo: discutindo acessibilidade, mobilidade e qualidade de vida.
Psicologia & Sociedade; 23 (3): 574-582, 2011.